

УДК 340.1
ББК 67.404

Мария Викторовна Кауракова

Доцент Департамента
правового регулирования
экономической деятельности
Финансового Университета
при Правительстве
Российской Федерации
кандидат юридических наук

MVKaurakova@fa.ru
125993, Россия, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д.51/1

АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ ПОД ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. устойчивое развитие («SDG») в условиях энергетических кризисов и санкционных войн — это одновременно и вызов, и цель развития любого государства как независимого суверенного образования и члена международного сообщества.

В настоящей статье анализируется роль образования в достижении данной цели с учетом проблем, с которыми ежедневно сталкивается бизнес (в особенности российские энергетические компании), от эффективного корпоративного управления которого зависят экономическая эффективность и устойчивый рост не только отдельной корпорации, но и всей отрасли в целом. Раскрывается возможность достижения целей, которые ставит российское государство в условиях новой SDG-реальности.

Ключевые слова: международно-правовые акты, энергетические компании, устойчивое развитие, климатические проблемы, корпоративное управление

M.V. KAURAKOVA,
Associate Professor of the Department of Legal Regulation of Economic Activities
of the Financial University under the Government of the Russian Federation,
Expert of the Russian Gas Society,
Candidate of Law
MVKaurakova@fa.ru
51/1 Leningradsky Ave., Moscow, 125993, Russia

ADAPTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS ON CORPORATE GOVERNANCE IN ENERGY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Annotation. In the context of the energy crises and sanctions wars sustainable development («SDG») is commonly considered as a challenge and a goal for the development of any state as an independent sovereign state and a member of the international community. In this paper we are intended to show the role of education in achieving this goal taking into account the problems that modern businesses currently face (especially Russian energy companies), considering that the economic efficiency and sustainable growth of distinct corporations and entire energy industry, the possibility

of achieving the goals that the Russian state sets for them in the new SDG reality, rely upon the effective corporate governance of energy companies.

Key words: *international acts, energy companies, sustainable development, climate problems, corporate governance.*

Принимая во внимание тот факт, что цель устойчивого развития экономики, общества и государства не может быть достигнута без решения климатических проблем, а климатические проблемы — результат функционирования различных отраслей экономики, наиболее пристальное внимание обращается на эффективность правовой, регуляторной и институциональной основы корпоративного управления энергетических компаний, без которых ни одна экономика функционировать не может. Это основные субъекты отдельной разновидности деятельности, представляющей повышенный интерес для устойчивого развития любой экономики, в особенности российской, и рассматриваемой через призму определенного места (российская юрисдикция), времени (глобальное потепление) и обстоятельств (санкционная война, усугубившийся глобальный энергетический кризис и цифровая трансформация). При этом, не стоит забывать о том, что самые амбициозные идеи универсальных и региональных международно-правовых актов в области устойчивого развития, подлежащих исполнению в общих интересах на уровне соответствующих государств, экономик и обществ, прежде всего, закладываются во время обучения и только тогда претворяются в жизнь, когда признается необходимость в предусматриваемых ими действиях в интересах всех и каждого и такие действия эффективно реализуются.

Для претворения в жизнь положений международно-правовых актов Российской Федерации в сфере SDG по совместной с Швецией инициативе странами-членами Экономической комиссии ООН по Европе в 2005 г. принята Стратегия образования для устойчивого развития. Основанная на такой стратегии актуализация образовательных программ призвана посредством развития критического мышления в рассматриваемой сфере научить адекватно оценивать сложившуюся в мире, государстве, экономике и обществе ситуацию, своевременно устранять риски, принимать самостоятельные и взвешенные решения по тому, какие шаги и в каком направлении необходимо предпринять в рассматриваемой сфере и нести ответственность за такие решения на основе принятой в государстве системы ценностей.

Для реализации стратегии суверенным образованиям требуется разработать специальное законодательство, включая Национальную стратегию образования и План реализации такой стратегии, а также создать необходимые организационные условия для их осуществления с тем, чтобы вырастить молодое

поколение специалистов (к примеру, геологов, геодезистов, физиков, инженеров, финансистов, экономистов, юристов), которые в своей деятельности будут руководствоваться интересами государства и общества, используя тот богатый набор теоретических и практических знаний и навыков, которые они приобрели во время обучения.

Такое образование особенно актуально в сфере энергетики, где всегда были важны научные школы, наставничество и преемственность. Молодое поколение должно понимать, что это за отрасль, как она устроена и кем представлена, каково ее значение для российской экономики и каковы ее возможности в условиях энергоперехода и цифровой трансформации, а также насколько глубокой должна быть такая трансформация, чтобы сохранить баланс экологических, экономических и социальных интересов в государстве и обществе, так как отрасль — это, прежде всего, специалисты, представляющие отдельные хозяйствующие субъекты.

На любом отрезке, будь то добыча (включая геологоразведку), производство, переработка, преобразование, транспортировка или распределение различных энергоресурсов, имеет место взаимодействие юридических лиц, традиционно обозначаемых емким термином «энергетические компании». Рассматриваемое взаимодействие строится на договорной основе под контролем соответствующего регулятора. Обращаем на это пристальное внимание, потому что государства, вступая в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата 1992 г., Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 1997 г., Парижское соглашение Организации Объединенных Наций 2015 г. и иные международно-правовые акты в области SDG, посредством их инкорпорации в национально-правовую среду, все обязательства и ответственность по ним транслируют на юридических лиц, в основном представляющих энергоемкие отрасли экономики, а также энергетические компании, которые поставлены под удар принятыми на международном уровне и отраженными в национально-правовой среде обязательствами государств по достижению углеродной нейтральности к 2050 г. (или иному сроку, предусмотренному в Определяемом на национальном уровне вкладе («Nationally determined contribution») соответствующего государства).

Это значит, что к 2030 г. указанные выше компании должны достичь существенного сокращения выбросов парниковых газов (70%) по сравнению с 1990 г. При этом, следует иметь в виду не только национальные проекты, но и участие Российской Федерации в реализации международных проектов по созданию атомных электростанций в таких развивающихся странах, как Египет, Иордания, Нигерия, Узбекистан, Бангладеш, Армения и других с целью

сокращения потребления ископаемого топлива и снижению выбросов парниковых газов.

В рамках соответствующих образовательных программ необходимо учитывать и иностранный опыт в решении подобных проблем, а также влияние мер, предпринимаемых в соответствующих правовых порядках, на энергетические компании. Для примера в Европе, где на энергетические компании возлагается ответственность за 75% всех выбросов парниковых газов, предлагается трансформировать энергосистему с существенным увеличением доли возобновляемых источников энергии и отказом от угольной генерации на основе Зеленой сделки ЕС 2019 г.

Однако в условиях усугубившегося глобального энергетического кризиса вопрос отказа от угля как невозобновляемого источника энергии, промышленное использование которого ведет к высокому уровню выбросов, даже не обсуждается. Спрос на импорт данного вида топлива неизменно растет. Это объясняется тем, что несмотря на климатическую повестку и огромное количество различных нормативно-правовых актов ЕС и государств-членов ЕС, призванных обеспечить ее достижение, энергетическая безопасность — это первостепенная задача любого суверенного образования, рассматриваемого отдельно либо в составе интеграционного объединения с широкими полномочиями в рассматриваемой сфере (см. параграф 2 ст. 194 Договора о функционировании Европейского союза в ред. от 2007 г.).

При этом, обучающиеся по таким программам молодые люди должны понимать, что экспорт и импорт углеводородного сырья осуществляется не субъектами международного публичного права (государствами), а субъектами частного права на основе соответствующих межправительственных соглашений и международных контрактов. Под последними мы понимаем энергетические, трейдинговые и иные компании, наделенные специальными полномочиями по реализации подобной деятельности в правовых порядках места ее локализации (к примеру, в Европе это: Bulgargaz EAD, Eni S.p.A., Galp Energia SGPS SA, RWE AG). Не будучи участниками Парижского соглашения и иных международно-правовых актов, эти энергетические компании добровольно принимают на себя обязательства по обеспечению потребителей надежной, безопасной и доступной энергией в условиях заявленного энергоперехода и цифровой трансформации, а также по достижению иных целей устойчивого развития.

Речь идет о различных инициативах. К примеру, энергетические корпорации могут присоединиться к Глобальному договору ООН и его десяти принципам в России или любой другой точке мира, заполнив на сайте unglobalcompact.org соответствующую заявку, анкету, а также письменное обязательство по ежегодному раскрытию информации о достигнутых

результатах корпоративной деятельности. «Газпром нефть» — одна из тех отечественных энергетических компаний, которая в 2020 г. заявила о своей приверженности всем 10 принципам Глобального договора ООН и необходимости их последовательной реализации в своей деятельности.

Помимо этого, для привлечения прямых и портфельных отечественных либо зарубежных инвестиций энергетические компании разрабатывают и принимают собственные стратегии устойчивого развития.

В большинстве российских энергетических компаний такие стратегии давно приняты и эффективно реализуются. К примеру, подводя итоги реализации принятой в 2017 г. Стратегии «Роснефть-2022», преследовавшей амбициозные цели в области промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда, в 2021 г. Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» утвердил новую стратегию: «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», предусматривающей в качестве одного из ключевых показателей — достижение операционной углеродной нейтральности к 2050 г. за счет использования технологий по улавливанию и хранению углерода, а также энергосберегающих и иных технологий.

Основное внимание в указанных программах должно уделяться тому, что эффективное корпоративное управление — это основной инструмент в решении проблем устойчивого развития корпораций, общества и государства. От того, насколько эффективно будут задействованы управленческие ресурсы в ходе принятия корпоративных решений и реализации различных бизнес-процессов компетентными органами рассматриваемых субъектов, во многом будет зависеть то, насколько они смогут справиться с вызовами времени, места и обстоятельств.

В России, в условиях жесточайшей санкционной войны, развязанной Коллективным Западом, отечественные энергетические компании сталкиваются с проблемами:

- 1) срочной переориентации экспортных потоков с Запада на Восток»;
- 2) построения новых, доступных, устойчивых и безопасных цепочек поставок;
- 3) снижения стоимости доставки и страхования;
- 4) импортозамещения в отношении оборудования, материалов и программного обеспечения, запрещенных к ввозу в РФ;
- 5) перехода к применению национальных платежных систем и создания в Российской Федерации собственного ценового агентства;
- 6) поиска новых способов транспортировки углеводородов (к примеру, газа в виде твердых гранул на основе отечественной технологии).

Отдельно не стоит забывать о необходимости эффективного энергоперехода и цифровой трансформации. Все это отражается на практике корпоративного управления, требованиях по раскрытию определенной информации, которая может негативным образом повлиять на интересы лиц, занятых корпоративным управлением, регуляторов и российского государства в целом, в особенности при применении санкций, а также требует серьезной подготовки кадров для принятия эффективных решений, позволяющих учесть разносторонние интересы.

Обучающимся должно быть понятно, что бизнес-процессы в условиях энергоперехода и цифровой трансформации, сопровождаются реализацией различных проектов для достижения этой заявленной государствами углеродной нейтральности, к примеру, по производству альтернативных топлив, водорода или синтетической нефти из попутного газа на основе отечественных технологий, которые в настоящее время являются крайне капиталоемкими и затратными и чье внедрение и масштабирование в отдельных отраслях, в частности, в авиации, может быть осложнено отсутствием эффективной институциональной, правовой и регуляторной основы.

При решении вопроса финансирования подобных проектов инвесторам необходимо понимать:

- 1) насколько эффективными будут такие инвестиции;
- 2) возможна ли господдержка на различных стадиях реализации соответствующих проектов;
- 3) является ли развитой правовая, регуляторная и институциональная среда;
- 4) какие риски могут воспрепятствовать успешной реализации проекта (в т.ч. в части налоговой нагрузки);
- 5) отвечает ли цели реализации проекта ее договорная схема;
- 6) насколько и в каких отраслях, на каких рынках (внутренних или внешних) будет востребована продукция, произведенная на основе новых технологий.

При этом, стоит отметить, что указанные технологии, а также реализуемые на их основе проекты в сфере энергетики и иных сферах тогда можно будет назвать устойчивыми, когда все три неотъемлемых компонента устойчивого развития (экологический, социальный и управленческий) будут полностью отражены в деятельности энергетических компаний по их внедрению и реализации. Это значит, что необходимо решать не только проблемы экологии, эффективной экономической и цифровой трансформации, но и проблемы качественного, нацеленного на устойчивое развитие образования и обеспечение занятости. Для этого высшие учебные заведения должны выпускать

специалистов, готовых сразу со студенческой скамьи пересест за рабочий стол и заняться решением вопросов, стоящих перед соответствующей энергетической компанией в сфере корпоративного управления в новой SDG-реальности.

Обращаем внимание на то, что глобальный характер проблем в области устойчивого развития ведет к необходимости развития унифицированного «мягкого» регулирования, в том числе, стандартов отчетности. На уровне различных независимых международных организаций (к примеру, GRI — Global Reporting Initiative) разрабатываются унифицированные стандарты подготовки отчетности для скорейшего достижения целей устойчивого развития. Это особенно актуально для энергетических рынков, управление которыми строится на основе разрозненных актов отдельных суверенных образований, являющихся поставщиками и потребителями возобновляемых и невозобновляемых источников энергии, а также их интеграционных объединений.

В сфере международного права нет единого института, компетентного решать вопросы глобального управления энергетическими рынками, нет единого нормативно-правового акта, регулирующего различные вопросы управления данными рынками, нет и не может быть единого регулятора. Все это вопросы, находящиеся в компетенции отдельных суверенных образований либо их интеграционных объединений. При этом, вопросы договорного регулирования комплексных отношений по условиям поставки различных энергоносителей, их качеству (включая углеродоемкость при сжигании конечными потребителями), порядку приемки и оплаты, переходу права собственности и рисков, согласованию новой стоимости в случае существенного изменения обстоятельств, решаются на основе применимого к соответствующим договорам материального права отдельного государства либо интеграционного объединения. Все это должно представлять интерес и быть понятным для лиц, обучающихся по образовательным программам по корпоративному управлению в сфере энергетики в новой SDG-реальности.

Резюмируя изложенное, отметим, что в условиях новой SDG-реальности, осложненной усугубившимся глобальным энергетическим кризисом и санкционной войной, объявленной России Коллективным Западом, эффективное корпоративное управление, осуществляемое компетентными отечественными специалистами, — это основной инструмент в решении проблем на пути к финансовой стабильности и устойчивому росту отдельных корпораций, отрасли и государства в целом. Достижение этой цели невозможно без фундаментального практико-ориентированного образования, основанного на глубоких знаниях отрасли, принципов корпоративного управления в отрасли, порядка нормирования деятельности, осуществляемой энергетическими компаниями, а

также требований, предъявляемых к такой деятельности со стороны российских либо иностранных регуляторов в новых условиях.